

SUDS como estrategias urbanas sustentables: Su implementación desde la Gobernanza

SUDS as sustainable urban strategies: Their implementation from a governance perspective

Mtra. Daniela Itsabe Castillejos Moguel

Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Planeación Urbana y Regional,
Toluca, México. dcastillejosm717@alumno.uaemex.mx; <https://orcid.org/0000-0002-2784-9544>

Dr. Arturo Venancio Flores

Universidad Autónoma del Estado de México. Profesor de tiempo completo Facultad de
Planeación Urbana y Regional. avenanciof@uaemex.mx; <https://orcid.org/0000-0002-8149-8247>

Resumen

(Introducción) En la actualidad, los territorios urbanos canalizan las aguas pluviales bajo infraestructura priorizando su evacuación, limitando su aprovechamiento y generando problemas como inundaciones y falta de regeneración hídrica. Las intervenciones sustentables como los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) son técnicas que integran el agua a los territorios, regenerando el ciclo hidrológico y mitigando problemas urbanos. Estas prácticas, inspiradas en técnicas históricas de captación y manejo de lluvia, requieren una Gobernanza del agua pluvial sustentable para lograr su óptima implementación la cual no se ha logrado en México. **(Objetivo)** A partir de esto, se proponen los elementos necesarios para que se conforme una Gobernanza del agua pluvial que permita la implementación de técnicas como los SUDS en el municipio de Toluca logrando una gestión pluvial sustentable. **(Metodología)** El estudio analiza, mediante entrevistas a actores clave y revisión documental, la gestión hídrica y la implementación de estrategias sustentables, los datos se sistematizan con apoyo de Atlas.Ti. **(Resultados)**. Se afirma que no existe la Gobernanza hídrica, se detectan las barreras y dinámicas en la gestión hídrica actual y se proponen los elementos para que se logre establecer una Gobernanza del agua pluvial. **(Conclusiones)** Es necesario que técnicas como los SUDS, sean considerados como necesarios para lograr una gestión hídrica sostenible y efectiva en contextos urbanos, su capacidad de respuesta depende en gran medida de que la Gobernanza se integre de manera efectiva.

Palabras clave: Gestión pluvial; Gobernanza hídrica; Soluciones Basadas en la Naturaleza; Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, Sustentabilidad hídrica y urbana.

Abstract

(Introduction) Currently, urban areas channel stormwater through infrastructure, prioritizing its drainage, limiting its reuse, and generating problems such as flooding and a lack of water regeneration. Sustainable interventions such as Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) are techniques that integrate water into urban areas, regenerating the hydrological cycle and mitigating urban problems. These practices, inspired by historical rainwater harvesting and management

techniques, require sustainable stormwater governance for their optimal implementation, which has not yet been achieved in Mexico. **(Objective)** Based on this, the necessary elements are proposed for establishing stormwater governance that allows for the implementation of techniques such as SUDS in the municipality of Toluca, achieving sustainable stormwater management. **(Methodology)** The study analyzes, through interviews with key stakeholders and a review of documents, water management and the implementation of sustainable strategies. The data are systematized using Atlas.ti. **(Results)** It is asserted that water governance does not exist; the barriers and dynamics in current water management are identified, and elements are proposed to establish stormwater governance. **(Conclusions)** It is necessary that techniques such as SUDS be considered essential for achieving sustainable and effective water management in urban contexts; their responsiveness depends largely on the effective integration of governance.

Key words: Stormwater management; Water governance; Nature-based solutions; Sustainable urban drainage systems; Water and urban sustainability.

1. Introducción

El agua es un recurso vital para el ser humano, se considera un derecho universal y un recurso básico en la planificación urbana. El agua de lluvia era vista en la antigüedad como un regalo divino y un milagro que hacía posible la vida. La relación entre la humanidad y el agua ha sido fundamental desde el origen de las civilizaciones, la convivencia con ella, era parte integral de las dinámicas sociales dentro de las ciudades y territorios, formaba parte de la imagen urbana. Con la expansión urbana y la industrialización el agua, las aguas superficiales y escorrentías que antes eran parte de las ciudades y territorios, ahora se esconden bajo tuberías cuyo objetivo es evacuar las aguas pluviales lo más rápido posible para evitar problemáticas urbanas (que la misma forma y tipología urbana se ha encargado de generar) haciendo imposible su aprovechamiento y la interacción de ésta con la sociedad y el territorio.

La creciente urbanización, la explotación de recursos y la falta de implementación de estrategias sustentables en los territorios, ha ocasionado problemáticas como la pérdida de ecosistemas, la degradación ambiental, la imposibilidad de regeneración hídrica (debido a la impermeabilidad de los pavimentos), sistemas de drenaje deficiente, entre otras. Al ser vista como un elemento a evacuar de las calles, se olvidan los beneficios que podría ofrecer al integrarla y hacerla parte de los territorios. Esto ha ocasionado problemáticas sociales y urbanas como las inundaciones, la escasez de agua, la contaminación de acuíferos y la nula relación agua-ciudad.

Es entonces que, el manejo y gestión de las aguas pluviales presenta desafíos significativos referentes a su aprovechamiento e integración con los territorios, especialmente en contextos urbanos donde la infraestructura y el conocimiento para su manejo adecuado se presentan como limitados y con visiones completamente ingenieriles que carecen de una visión social y sustentable. En este sentido, las intervenciones sustentables en el territorio juegan un papel crucial para la gestión sostenible del agua pluvial, la cual aún no es considerada dentro de la gestión hídrica.

Las técnicas de Infraestructura Verde, siendo Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) y técnicas de manejo de aguas pluviales como los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) pueden ser estrategias que, a partir de intervenciones urbanas, ofrecen espacios sociales y de captación que logran una interconexión del agua con la ciudad, logrado rescatar una identidad y convivencia; y

al mismo tiempo contribuyen a la regeneración del ciclo hidrológico, al aprovechamiento de agua pluvial y a la mitigación de problemáticas como inundaciones o escasez de agua en las urbes. Estas técnicas se remontan a prácticas antiguas que se han realizado por mucho tiempo para captar y canalizar la lluvia, ofreciendo múltiples beneficios socioambientales.

Se afirma que, para que estas intervenciones sean implementadas correctamente y tengan un impacto ambiental y social adecuado, se deben realizar desde una Gobernanza del agua pluvial la cual tenga su enfoque en la sustentabilidad y contenga los elementos necesarios para lograr la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) que actualmente todos los países buscan alcanzar. Los esquemas de Gobernanza actuales carecen de una integralidad en sus elementos, lo cual representa una barrera para la gestión del agua. La Gobernanza hídrica debe reformarse y transformarse hacia lo sustentable, debe existir una transición a ciudades que realmente sean sensibles al agua y aprovechen el recurso.

El presente artículo enfatiza la importancia de las intervenciones sustentables en el territorio a partir de los problemas hídricos actuales. Se presentan los SUDS como parte de las estrategias sustentables para las intervenciones urbanas las cuales traen múltiples beneficios sociales y ambientales. Se realiza un estudio el cual analiza las dinámicas actuales de la gestión hídrica en el municipio de Toluca. Se aplican entrevistas semiestructuradas a actores clave en la gestión hídrica complementado con investigación documental; se analiza principalmente la Gobernanza y el estado de la implementación de estrategias sustentables o SBN en el municipio a partir de una serie de variables analizadas en Atlas Ti. A partir del análisis, se proponen los elementos para establecer la Gobernanza del agua pluvial que haga posible la implementación de técnicas como los SUDS como parte de las estrategias urbanas sustentables.

Intervenciones ancestrales para la gestión del agua pluvial

El territorio refleja la relación entre la sociedad y la naturaleza, donde el agua, en épocas preindustriales, se consideraba un elemento vital y sagrado. Con la modernidad, esta visión ha reducido la percepción del agua a ser un recurso técnico. El agua pluvial se reduce a un elemento que se debe evacuar antes de que genere un problema urbano como las inundaciones. Castro (2022) menciona que, en la gestión hídrica actual se ha dejado de lado la importancia del ciclo hidrológico a partir de la lluvia, desapareciendo su importancia en la imagen de la ciudad.

La urbanización actual ha demostrado una incapacidad para integrar el ciclo hidrológico en el diseño de las ciudades, priorizando soluciones técnicas y políticas sobre las necesidades socioambientales. Esto ha generado diversas problemáticas urbanas, impulsando la búsqueda de enfoques más sustentables. En este contexto, surgen propuestas como las SBN, que retoman prácticas ancestrales y promueven la integración del agua en la ciudad. Sin embargo, persisten dudas sobre la aplicación real de la sustentabilidad por parte de la Gobernanza hídrica, ya que el agua pluvial sigue siendo poco considerada y muchas intervenciones “verdes” carecen de un enfoque verdaderamente sustentable. Por ello se rescata la importancia de recuperar las técnicas ancestrales de manejo de escurrimientos como parte de las estrategias actuales de gestión hídrica. Matus (2020) afirma que:

Muchas culturas prehispánicas entendieron que las soluciones de *ingeniería hidráulica* debían ser amigables y respetuosas con la naturaleza y sus servicios ecosistémicos, porque de ello dependía la vida y el bienestar de todos. Y, aún más, les permitía crear una barrera natural resiliente al cambio

climático y los desastres naturales, como inundaciones, aludes, etc., que también se presentaron en aquella época.

Se propone recuperar los conocimientos ancestrales sobre el manejo del agua e integrarlos con la ciencia y la técnica moderna para lograr una gestión hídrica sustentable en las ciudades. Esto implica una Gobernanza del agua pluvial basada en redes de actores multidisciplinares, colaborativas y adaptativas, que incluyan a las comunidades locales y sus saberes. Para ello, Luján (2023) afirma que es necesario:

1. Recuperar el conocimiento ancestral y vincularse con las comunidades indígenas.
2. Fomentar investigación interdisciplinaria, la educación y capacitación.
3. Mejorar los sistemas de monitoreo para lograr comprender los ciclos hidrológicos.
4. Apostar por el mantenimiento y rehabilitación de sistemas de gestión hídrica existentes.
5. Consolidar la implementación de estrategias de gestión sustentable de agua.
6. Fomentar la buena Gobernanza a través de una participación de diversos actores en los procesos de toma de decisiones.

Ante la crisis hídrica global, estas ideas han impulsado el desarrollo de enfoques como las SBN, incluyendo la infraestructura verde y los SUDS, que retoman principios tradicionales para enfrentar los desafíos actuales ante la crisis hídrica.

Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) como estrategias urbanas sustentables

Las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) son estrategias urbanas sustentables que integran la naturaleza en las ciudades para resolver problemáticas urbanas, apoyándose en principios ecológicos y un enfoque multidisciplinario (CONAMA, 2019). Dentro de la infraestructura verde, existen técnicas específicas para la gestión del agua pluvial como los SUDS (Benedict & McMahon (2006).

En este marco, los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) son técnicas específicas para la gestión del agua pluvial, que buscan replicar procesos naturales como la infiltración y evapotranspiración. Estas soluciones, generalmente superficiales y con vegetación, no solo contribuyen a la regeneración del ciclo hídrico, sino que también generan beneficios ambientales, sociales y urbanos (como se muestra en el **Cuadro 1**) fortaleciendo la identidad y el uso de los espacios públicos. En conjunto, los SUDS promueven una gestión del agua más sustentable, integrándola nuevamente a la ciudad y alineándose con los principios del desarrollo sostenible y la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH).

Cuadro 1. Ejes y beneficios de los SUDS
Table 1. Key aspects and benefits of SUDS

EJE	BENEFICIO
AMBIENTAL	<ul style="list-style-type: none"> • Control de calidad y cantidad de escorrentías • Manejo sustentable de aguas pluviales • Regeneración hídrica, contribución al agua renovable • Reducir la carga contaminante de los escurrimientos pluviales • Recarga de acuíferos mediante la infiltración • Posibilidad de reutilizar el agua pluvial • Enriquecimiento de biodiversidad • Reducción de efecto de “islas de calor” • Mitigación y adaptación al cambio climático
URBANO	<ul style="list-style-type: none"> • En planeación permite tener conectividad de espacios verdes • Regeneración urbana ofreciendo espacios verdes de esparcimiento • Reducir escorrentía pluvial urbana • Desahogar el sistema de drenaje y mitigando inundaciones • Mejora calidad estética de la ciudad creando valor paisajístico • Rehabilitación del espacio público y áreas en desuso • Ofrece espacios multifuncionales y multiescalares • Integración de agua a las ciudades generando identidad y valor cultural
SOCIAL	<ul style="list-style-type: none"> • Ofrece espacios verdes de esparcimiento • Protección ante riesgos de inundación y escasez de agua • Mejora la calidad de vida ofreciendo espacios públicos sustentables • Fomenta la inclusión social (planeación participativa) • Mejora la salud física al promover estilos de vida activos

Nota. Adaptado de Gobierno de España. Ministerio para la Transición Ecológica (2025), Salgado & Galván (2022)

Es fundamental señalar que las estrategias sostenibles basadas en los SUDS requieren de marcos normativos e institucionales sólidos que respalden su adecuada implementación, así como una Gobernanza del agua pluvial la cual se enfoque en la gestión sustentable para que se logren las intervenciones de una manera integrada, colaborativa y adecuada.

Intervenciones sustentables necesitan Gobernanza sustentable

Las problemáticas urbanas actuales derivan de múltiples factores que afectan al ambiente y los recursos naturales, mientras que el sector gubernamental acapara la toma de decisiones sin lograr una gobernanza colaborativa y multidisciplinaria. Para implementar adecuadamente estrategias como los SUDS, es necesario avanzar hacia una gobernanza del agua pluvial con enfoque sustentable, basada en la integración de diversos actores y sectores como el académico y social. Este proceso implica una transición adaptativa que ya están adoptando diversas ciudades para enfrentar los retos hídricos actuales.

Siguiendo a Castillejos y Venancio (2025) en su análisis de experiencias con implementación de SUDS a nivel internacional considerando tanto el proceso seguido como la forma en que se desarrollaron en cada contexto, se identifican y retoman los elementos clave derivados de dichas experiencias. Se establece que estos son indispensables para alcanzar una Gobernanza del agua pluvial que sea sustentable y eficiente como se muestra en la **Figura 1**.

Figura 1. Elementos de la Gobernanza del agua pluvial

Figure 1. Stormwater Governance elements

La gobernanza del agua pluvial requiere redes organizadas, inclusivas y con roles claros, donde la participación social sea clave para atender necesidades reales y fortalecer la apropiación de los espacios urbanos. Debe ser colaborativa y participativa, promoviendo el intercambio de conocimiento y la inclusión de todos los actores, junto con una adecuada difusión de información. Además, es fundamental el compromiso gubernamental y un cambio institucional que fortalezca los marcos normativos y regulatorios para avanzar hacia una gestión hídrica verdaderamente sustentable.

Como afirma Iracheta (2020), este camino hacia una transformación necesariamente debe reconocer que la sustentabilidad ambiental urbana no es un hecho, sino el objetivo y principalmente un proceso para detener las tendencias no sustentables que han ocasionado los procesos económicos mercantilistas y capitalistas para así detener y revertir la crisis ambiental y socioespacial que hoy enfrentan los territorios. Este proceso debe ser necesariamente abordado desde la complejidad ya que es un fenómeno multidimensional que incluye los factores de economía, sociedad, territorio, recursos e institucionalidad política y social.

2. Metodología

Para el presente estudio, como primer paso, se identifican los actores clave que actualmente participan en la gestión de los recursos hídricos o en la implementación de proyectos y propuestas

basadas en SBN en el municipio de Toluca, con el objetivo de analizar sus dinámicas, interrelaciones, así como sus recursos y capacidades. Para ello, se elabora un mapeo de actores sustentado tanto en la investigación documental como en el trabajo de campo.

A cada actor identificado se le asigna el sector al que pertenece (público, social, académico o privado). Asimismo, se determina su nivel de actuación (internacional, federal, estatal o municipal) y su incidencia en la implementación o formulación de propuestas con SBN, específicamente en captación de agua pluvial. Así mismo, se analizan los recursos de cada actor, identificando aquel que mejor lo caracteriza entre las siguientes categorías: político, normativo, cognitivo, de legitimidad, humano y financiero como lo propone Venancio (2016) en los recursos de la Gobernanza. Con esta clasificación se logran identificar los actores clave que pudieran ser entrevistados y su nivel de intervención en la gestión de aguas pluviales e implementación de proyectos con SBN.

Para definir las variables a considerar para las entrevistas semiestructuradas, se analizan casos aplicados planteados en Castillejos y Venancio (2025), y se recurre a teoría estudiada para así establecer las dimensiones y categorías que rigen el establecimiento de las variables que se necesitan para el estudio realizado como se muestra en el **Cuadro 2**. Estas variables se obtienen a través de investigación documental complementada con la entrevista semiestructurada que se compone de un total entre 24 y 34 preguntas las cuales se ordenan en función de la dimensión establecida.

Las entrevistas se implementan a los cuatro sectores establecidos como necesarios en la Gobernanza del agua pluvial: Sociedad, academia, gobierno y sector privado. La aplicación se vio influenciada por la disponibilidad de cada actor, principalmente del sector público para bridar la entrevista.

Cuadro 2. Definición de variables

Table 2. Definition of variables

DIMENSIÓN	CATEGORÍA	VARIABLE
Sustentabilidad hídrica	Institucional	<i>Estrategias para la gestión de aguas pluviales</i> <i>Barreras para la gestión de aguas pluviales</i>
	Ambiental	<i>Implementación de proyectos con SBN y SUDS</i> <i>Acciones ante problemáticas hídricas urbanas</i>
	Social	<i>Mecanismos de participación en la gestión hídrica</i>
	Económica	<i>Recursos para proyectos de gestión pluvial y SBN</i>
Gobernanza del agua pluvial	Construcción colectiva	<i>Colaboración en la gestión hídrica</i>
	Democracia	<i>Inclusión de actores en la gestión hídrica</i> <i>Difusión de información en la gestión hídrica</i>
	Liderazgo	<i>Coordinación efectiva entre actores de la gestión hídrica</i>

Las entrevistas semiestructuradas permiten abordar las variables cualitativas planteadas, las cuales son examinadas mediante el análisis temático (AT) y el análisis narrativo (AN), con el apoyo del software Atlas. Ti. La combinación de ambos enfoques facilita la triangulación de la información,

lo que contribuye a generar conclusiones integrales a partir de las distintas fuentes de datos y métodos utilizados.

El análisis temático se emplea para identificar, examinar y definir patrones o temas recurrentes en la información recabada, permitiendo reconocer tanto similitudes como diferencias en las respuestas de las entrevistas. Por su parte, el análisis narrativo se utiliza para profundizar en la comprensión de ciertos testimonios, a través del estudio de los relatos de los actores. Este enfoque considera las circunstancias particulares de cada entrevista, explorando la relación entre el discurso, su contexto y las estructuras sociales en las que se inscribe.

El proceso inicia con la codificación de la información, identificando temas generales que permitan comprender su profundidad (Hecker y Kalpokas, 2024). Para ello, se establecen categorías y códigos dentro del programa Atlas. Ti. Una vez definidas las categorías y los códigos, se realiza un análisis exploratorio de la información, el cual permite identificar la frecuencia de palabras, es decir, reconocer los términos o conceptos que aparecen con mayor recurrencia en las entrevistas.

Posteriormente, se lleva a cabo la codificación deductiva del contenido, que consiste en revisar de manera detallada cada una de las entrevistas transcritas para identificar y clasificar las citas textuales según la categoría (grupo de códigos) y el código correspondiente. A partir de este proceso se determina el enraizamiento, entendido como el número de veces que un código se vincula con una cita textual, lo que facilita la organización y sistematización de la información obtenida durante el trabajo de campo para así lograr establecer los resultados del estudio realizado de una manera adecuada y sistematizada.

3. Resultados

A continuación, se presentan los resultados del análisis del caso de estudio, derivados del trabajo de campo y del procesamiento de la información en Atlas. Ti, lo que permitió examinar en profundidad las respuestas obtenidas a partir de las entrevistas semiestructuradas. La aplicación de estas entrevistas estuvo condicionada por la disponibilidad y disposición de los actores para participar, así como por los tiempos de respuesta de algunas instituciones, que en ciertos casos excedieron el periodo previsto. No obstante, se consideró que el conjunto de actores entrevistados fue suficiente para sustentar las conclusiones planteadas en este estudio, teniendo los siguientes:

- SECTOR PÚBLICO (SP): *Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible*: Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (IEECC), *Secretaría del Agua*: Dirección de derecho humano al agua, *Comisión del Agua del Estado de México (CAEM)*, *Agua y Saneamiento de Toluca*
- SECTOR SOCIAL (SS): *Colectivo INEETSI* y representantes individuales del sector social.
- SECTOR ACADÉMICO (SA): Profesora de la *Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEMex*.
- SECTOR PRIVADO O INDUSTRIA (SI): Profesionista independiente que ha colaborado con proyectos públicos y privados de captación pluvial y problemas ambientales.

A continuación, se resumen los resultados obtenidos y analizados bajo la metodología planteada en el presente artículo. Cada variable establece información importante y necesaria para la propuesta final por lo que se describen de manera general en el **Cuadro 3**.

Cuadro 3. Resultados por variable

Table 3. Results by variable

VARIABLE	RESULTADO
Estrategias para la gestión de aguas pluviales	<ul style="list-style-type: none"> • No hay estrategias delimitadas en planes ni programas que determinen puntualmente las estrategias de gestión pluvial.
Barreras para la gestión de aguas pluviales	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Barreras políticas</i>: falta de voluntad política, corrupción, mercantilización del agua, falta de gobernanza. • <i>Barreras institucionales</i>: Falta de marcos normativos, No Intersectorialidad ni Interinstitucionalidad, no coordinación. • <i>Barreras Sociales</i>: No difusión de conocimiento ni información, No cogestión, No espacios de participación social. • <i>Barreras financieras</i>: No recursos, burocracia • <i>Barreras técnicas</i>: Arraigo con sistemas tradicionales, desconocimiento técnico de SUDS, roles limitativos de dependencias
Implementación de proyectos con SBN y SUDS	<ul style="list-style-type: none"> • Programa Néctar de lluvia: captación pluvial en escuelas (no es con SBN) • Proyectos de separación de aguas pluviales urbanas sin continuidad por parte del sector público • A nivel municipal hay jardines de lluvia sin mucha difusión ni seguimiento por parte del sector público.
Acciones ante problemáticas hídricas urbanas	<ul style="list-style-type: none"> • Soluciones ingenieriles para inundaciones por parte del sector público: desazolves, cárcamos de bombeo, vasos reguladores sin mantenimiento • Elaboración de documentos por parte de instituciones de gobierno con estudios hidrológicos para detectar estado de los cuerpos hídricos • Propuestas de asesores externos a gobierno no concretadas para mitigar inundaciones • Asesorías para crear conciencia de la crisis hídrica por instituciones de gobierno • Proyectos a nivel vivienda por parte del sector privado • Propuestas e intervenciones de captación pluvial en zonas rurales por parte del sector social.
Mecanismos de participación en la gestión hídrica	<ul style="list-style-type: none"> • Por parte del sector público: sesiones de ordenamiento territorial, foros interinstitucionales, consejos y consultas públicas (en ninguno hay una participación ciudadana real) • Eventos de difusión de conocimiento por parte del sector académico (UAEMéx) sin participación del sector público. • Sector social difunde información a través de redes sociales.

Recursos para proyectos de gestión pluvial y SBN	<ul style="list-style-type: none"> • El sector público no cuenta con recursos específicos para proyectos con SBN. • Sector privado como financiador a través de fundaciones por falta de presupuesto gubernamental • Recursos para proyectos académicos por parte de la Secretaría de ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT)
Colaboración en la gestión hídrica	<ul style="list-style-type: none"> • Espacios de aprendizaje: Cursos de capacitación, pero con soluciones tradicionales, platicas al sector académico por parte del sector público, pero solo para concientizar del cuidado del agua. • Espacios de diálogo para definición de intereses: Foros de consulta no vinculantes ni con participación real intersectorial. • Espacios para toma de decisiones: No existen
Inclusión de actores en la gestión hídrica	<ul style="list-style-type: none"> • Roles definidos y capacidades limitadas de las dependencias. • El sector público es quien toma las decisiones y tiene el poder del recurso, no hay negociaciones o consensos. • Sector social únicamente participa en las denuncias o quejas que hace • Asambleas donde participan sectores no gubernamentales y foros de consulta.
Difusión de información en la gestión hídrica	<ul style="list-style-type: none"> • Portales de instituciones y redes sociales con publicaciones limitadas e información restringida
Coordinación efectiva entre actores de la gestión hídrica	<ul style="list-style-type: none"> • Hay enlaces entre secretarías para eventos, pero no hay comunicación efectiva o interés • La academia participa con consejos y asesorías a algunas dependencias • El sector social solo participa denunciando y con peticiones ante las instituciones

El análisis identifica múltiples barreras ante proyectos urbanos con SBN mostrando la falta de gestión sustentable del agua pluvial. Del mismo modo establece las dinámicas actuales de gestión hídrica e intervenciones urbanas sustentables. En conjunto, estas condiciones han dificultado la construcción de una Gobernanza del agua más integrada, participativa y sustentable, no hay proyectos ni propuestas actuales o a largo plazo por parte del sector público que muestren un comienzo hacia la transición a los esquemas sustentables, sus soluciones a las problemáticas hídricas siguen siendo las tradicionales y únicamente dan solución momentánea.

Existe falta de recursos ya que el gobierno prioriza la continuidad de proyectos existentes sobre nuevas estrategias. Los pocos proyectos que se acercan a lo sustentable muchas veces se quedan en propuesta o se suspenden por falta de presupuesto o cambios de administración. Además, las propuestas provenientes de los sectores social y académico, aunque viables, rara vez son consideradas debido a restricciones institucionales y presupuestarias.

Es evidente la baja articulación interinstitucional e intersectorial, caracterizada por la falta de coordinación, colaboración, comunicación y una visión común entre dependencias. La capacidad de acción de las instituciones es limitada y no hay una colaboración para lograr acciones más integrales. No hay una integración de los sectores establecidos como necesarios para lograr una Gobernanza colaborativa y horizontal, el gobierno tiene el poder completo de la toma de decisiones y no se realizan estudios o análisis reales de las necesidades sociales, territoriales o ambientales del municipio. El sector social impulsa espacios más horizontales de diálogo, pero carece de apoyo y alcance.

Aunque existen espacios formales de participación (foros, consultas y consejos), estos suelen ser limitados y en muchos casos simulados, sin una inclusión real de la sociedad ni del sector académico en la toma de decisiones. La difusión se realiza principalmente mediante convocatorias oficiales, pero no logra generar un involucramiento efectivo de la comunidad. Asimismo, la participación ciudadana es baja, con escasa colaboración intersectorial y poca apertura institucional para atender problemáticas reales. La academia y el sector social generan iniciativas, pero estas no se articulan con el sector público ni trascienden. En general, no existen diagnósticos colaborativos ni espacios de diálogo efectivos.

En el ámbito normativo, aunque existen leyes relacionadas, estas resultan insuficientes o desactualizadas, y no hay lineamientos claros para implementar SBN en el territorio. Las instituciones afirman que es necesario generar guías técnicas para la implementación de prácticas como los SUDS y que exista capacitación constante y actualizada para ellos, pero también para la sociedad.

Los resultados mostrados anteriormente, muestran claramente la falta de una Gobernanza del agua pluvial y un enfoque de gestión hídrica y de intervenciones urbanas muy lejos de la visión sustentable e integral que se busca tener según los instrumentos de planificación urbana y programas hídricos y urbanos nacionales, estatales y municipales. Es por ellos que se debe optar por un cambio en las dinámicas actuales y en la manera de gestionar los escurrimientos.

4. Discusión

Las barreras detectadas en el estudio, son comunes en la mayoría de las administraciones, en particular la administración actual del país se asume como “austera”, lo que repercute en la asignación de recursos, los cuales no se orientan a proyectos sustentables prioritarios para atender problemáticas específicas. Hay metas institucionales delimitadas en los instrumentos de planeación, sin embargo, no se aprecian proyectos específicos ni acciones concretas por lo que las metas u objetivos se quedan en mero discurso pareciera que para cumplir con marcos sustentables internacionales. La sustentabilidad se visualiza aún como algo que hay que cumplir no como algo a lo que hay que llegar.

La desvinculación que existe entre instituciones es evidente ante la respuesta de las instancias gubernamentales dejando claro que, si no está en su jurisdicción, no pueden ni deben hacer nada. Siendo que el ambiente y el agua es un tema prioritario para todos, las instituciones deberían tener una colaboración efectiva y actuar en conjunto para resolver las problemáticas que acontecen al territorio.

Ni la academia ni los grupos sociales ambientalistas no se vinculan con el sector público al tener barreras de colaboración por parte de éste, no hay un a apertura a proyectos propuestos en ni apoyo financiero o técnico para llevar a cabo dichos proyectos los cuales son viables y responden a necesidades urbanas y ambientales reales. A pesar de que las instituciones afirmaron necesitar un cambio de paradigma que incluya capacitación y formación de especialistas en técnicas sustentables como los SUDS, así como asesorías especializadas y de la misma comunidad, no se observa un camino hacia este cambio ni una apertura a la integración de opiniones externas al sector público o a la conformación de una red multisectorial.

Es por ellos, que se plantea la necesidad de cambiar el enfoque hacia metodologías más participativas e innovadoras que permitan definir intereses colectivos de manera más incluyente y acorde a las necesidades reales de la población. En México, la gobernanza sustentable del agua pluvial es aún incipiente, sin líneas claras de acción para implementar SBN y SUDS en los territorios urbanos. Ante ello, la propuesta del presente artículo comprende 4 elementos que se consideran necesarios para que se establezca una Gobernanza del agua pluvial que integre lo necesario para lograr una GIRH y hacer posibles las intervenciones urbanas sustentables como los SUDS en el municipio de Toluca. Cabe aclarar que este modelo puede replicarse en otros territorios con las adecuaciones pertinentes.

El *primer elemento* es la construcción de una red de actores basada en la colaboración y cogestión intersectorial, con funciones bien definidas, como elemento clave para avanzar hacia una gobernanza sustentable del agua pluvial. La integración de los sectores social, académico, privado y público es esencial para la gestión horizontal, democrática y colaborativa. Cada actor debe tener su función particular, pero vincularse con los demás actores para que el resultado sea integral y en conjunto como se observa en el **Cuadro 4**.

Cuadro 4. Red para la Gobernanza del agua pluvial
Table 4. Network for Governance of Rainwater

NIVEL	SECTOR	ACTORES	FUNCIÓN
Internacional	Social	Organización de Naciones Unidas (ONU)	Regular políticas sustentables con respaldo de la Agenda 2030, monitorear cumplimiento de los países para el cuidado del agua
		Fundaciones internacionales	Apoyar a través de programas colaborativos, consultorías, asesorías técnicas y financiamientos a países que lo requieran
	Privado	Organizaciones privadas internacionales	Financiamiento y capacitación en gestión pluvial y alternativas sustentables para el manejo de lluvia hacia las dependencias y actores involucrados
Federal	Público	Gobierno de México: Secretarías Institutos y comisiones relacionadas	-Promover y facilitar la cooperación y coordinación interinstitucional e intersectorial -Asegurar la conservación y aprovechamiento hídrico a través de captación pluvial y técnicas sustentables -Proponer SBN y SUDS a través de políticas, normas, leyes, planes y programas hídricos en los cuales se haga necesario u obligatoria su implementación

Federal		Consejos consultivos y de cuenca	Garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones en torno al agua pluvial
	Social	Organizaciones, fundaciones o asociaciones sociales y sin fines de lucro	<ul style="list-style-type: none"> -Participar y promover la participación ciudadana en la toma de decisiones para apoyar proyectos SBN y SUDS. -Proponer proyectos SBN para mejora de comunidades -Vincular a la comunidad con el gobierno para lograr una colaboración efectiva
	Académico	Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación	Vincularse con los demás sectores para el avance de conocimiento e implementación de proyectos sustentables brindando asesorías técnicas y proyectos o investigaciones
	Privado	Empresas, fundaciones, sector privado	Financiamiento y capacitación en gestión pluvial sustentable. Apoyo a gobierno para proyectos con SBN
Estatad			<ul style="list-style-type: none"> -Garantizar la coordinación y cooperación entre institutos y sectores -Asegurar el cuidado y aprovechamiento hídrico a través de captación pluvial y proyectos sustentables -Establecer y dar seguimiento a proyectos con estrategias con SBN y SUDS. Designar proyectos a cada institución -Elaborar documentos institucionales que contengan propuestas y proyectos puntuales como metas a corto, mediano y largo plazo
	Social	Organizaciones, fundaciones, comisiones sociales	<ul style="list-style-type: none"> -Participar activamente en el estudio de necesidades y toma de decisiones en cuestión a la gestión pluvial -Proponer y soportar proyectos SBN y SUDS con base a su experiencia -Ser un vínculo entre gobierno y comunidad
	Académico	Investigadores, Universidades e institutos adjuntos	<ul style="list-style-type: none"> -Apoyar a la formación de profesionistas en cuanto a estrategias con SBN -Brindar investigaciones, proyectos y asesorías al sector público siempre bajo derechos de autor y apoyos -Participar en la toma de decisiones para gestionar el agua pluvial contribuyendo con conocimiento técnico -Brindar espacios de intercambio de conocimientos y aprendizaje para todos los sectores
	Privado	Sector de la industria privada	Programas de captación pluvial y financiamiento para proyectos sustentables

Municipal	Público	Ayuntamiento de Toluca y sus organismos adjuntos	<ul style="list-style-type: none"> -Garantizar la coordinación y cooperación entre institutos y sectores -Asegurar el cuidado y aprovechamiento hídrico a través de captación pluvial y proyectos sustentables -Establecer y dar seguimiento a proyectos con estrategias con SBN y SUDS. Designar proyectos a cada dependencia -Elaborar documentos normativos, manuales y reglamentos en línea con los Estatales y nacionales que tengan propuestas y proyectos puntuales para la correcta implementación de SBN y SUDS de acuerdo al sitio específico -Realizar estudios y análisis específicos para lograr la implementación de proyectos en sitios particulares -Brindar espacios de participación, difusión del conocimiento e integración de sectores para la determinación de necesidades y toma de decisiones con respecto al recurso hídrico
	Social	Representantes de la comunidad: Comités, activistas, organizaciones, asociaciones civiles	<ul style="list-style-type: none"> -Participar activamente en el análisis de necesidades y determinación de proyectos específicos para la comunidad -Aportar conocimientos y opiniones en los espacios de participación y difusión de información -Participar en la toma de decisiones para apoyar con proyectos SBN y SUDS -Apropiarse, cuidar y mantener en buen estado los proyectos SUDS

Resulta importante que se establezcan las acciones propias por nivel y sector para definir el rol de cada actor en la gestión pluvial. Las acciones se determinan con base en el alcance por actor y su manera de contribuir de forma legal y administrativamente viable en la implementación de proyectos SUDS. Es esencial que se haga un cambio en la forma en que las instituciones colaboran y se coordinan entre ellas para así lograr metas en común y que la y gestión sea responsabilidad de todos los sectores y actores que intervienen.

Como *segundo elemento* propuesto, se considera el estudio de Castillejos y Venancio (2025) de casos internacionales donde se han implementado proyectos, se han desarrollado técnicas que contribuyen a mejorar tanto la ejecución como el seguimiento de iniciativas con SUDS y SBN. Estas experiencias han permitido definir estrategias de gobernanza más efectivas para avanzar en la transición hacia una gestión pluvial más adecuada, a partir del análisis y la retroalimentación de los proyectos, considerando su impacto en la sociedad, el entorno y la articulación entre los actores involucrados como se muestra en el **Cuadro 5**.

Cuadro 5. Estrategias para lograr la implementación de proyectos con SUDS
Table 5. Strategies for achieving the implementation of projects with SUDS

ESTRATEGIA	SECTOR	LOGRO
Establecer barreras y problemáticas particulares	Sector público, privado, académico y social	Analizar las barreras que han impedido la implementación de proyectos SBN y SUDS, Analizar las problemáticas específicas de las regiones
Revisar de manera crítica las normativas y políticas públicas	Sector público, sector académico	Reformar las normas y políticas públicas institucionales para incluir las SBN y SUDS como obligatorias para la gestión del agua pluvial.
Estudiar y analizar los contextos específicos	Sector público, sector Académico y Social	Definir las necesidades y problemas particulares de cada territorio determinando la mejor solución
Basarse en estudios de casos de éxito	Sector público y académico	Analizar los casos de éxito en implementación de SUDS para tener una línea de acción
Realizar proyectos piloto	Sector público, privado, académico y social	Implementar sitios de exhibición de proyectos piloto para demostrar la viabilidad de SUDS y evaluar los impactos y barreras
Brindar talleres educativos	Sector público, privado, académico y social	Brindar talleres y espacios de intercambio de conocimientos, realizar capacitaciones

El replicar estrategias o técnicas que otros países han implementado con éxito, es fundamental para lograr un avance en la transición hacia la gestión hídrica sustentable e implementación de SUDS en los territorios urbanos. Los países pioneros han ofrecido estudios donde resultan viables dichas estrategias para así fundamentar y comprobar los beneficios de los SUDS, así como el análisis de las barreras que han tenido ante los proyectos para así poder evitar fallas en las implementaciones y que den un resultado positivo.

Del mismo modo, para lograr una gobernanza sustentable del agua pluvial, y como *tercer elemento* propuesto, es fundamental contar con un marco normativo e institucional sólido que respalde la implementación de SUDS y SBN. Esto implica reformar las leyes y políticas hídricas en todos los niveles hacia un enfoque sustentable basado en la gestión integral del recurso hídrico, incluyendo evaluaciones constantes de los proyectos que generen acciones de mejora. A nivel federal, se requiere actualizar planes y definir directrices con base en el análisis del territorio, mientras que a nivel municipal es necesario asegurar su cumplimiento, adaptarlas al contexto local y generar herramientas específicas de implementación.

Asimismo, como *cuarto elemento*, se destaca la importancia de integrar elementos que orienten la gestión hacia la sustentabilidad, consolidando una gobernanza coherente, articulada y alineada entre los distintos niveles de gobierno, estos factores son adaptados de la teoría planteada por

Venancio (2016) la cual menciona que la Gobernanza debe basarse en ciertos elementos como se muestra en el **Cuadro 6**.

Cuadro 6. Factores estructurales para la Gobernanza del agua pluvial
Table 6. Structural factors for stormwater governance

ELEMENTO	DEFINICIÓN
COGESTIÓN EN RED	Todos los sectores deben gestionar el recurso hídrico de manera que se genere una construcción colectiva.
COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN	Debe haber vinculación entre el sector público, social, académico y privado para gestionar el recurso hídrico. Los actores deben lograr la coordinación efectiva con roles bien definidos
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS	Lograr la congruencia entre necesidades e instrumentos normativos, Debe haber políticas hídricas sustentables para lograr la implementación de proyectos con SUDS y SBN.
DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN	Inclusión de sectores en la toma de decisiones y definición de intereses. Brindar mecanismos de participación y difusión de información.

5. Conclusiones

El presente artículo afirma que es necesario que se tomen en cuenta estrategias como los SUDS para la gestión hídrica en las intervenciones socio ambientales. Es importante que las estrategias ancestrales de manejo de lluvia se retomen ante las problemáticas hídricas actuales ya que las soluciones técnicas implementadas no han solucionado los problemas.

Se demuestra a través del estudio realizado que la gestión del agua pluvial es un desafío que, requiere voluntad política, institucional y social. Necesita conocimientos de múltiples disciplinas se integren para generar soluciones con enfoque sustentable. El involucramiento de la comunidad a través de las intervenciones socioambientales es fundamental en la planificación y ejecución de proyectos para asegurar que las soluciones sean apropiadas para el contexto específico, fomentar un sentido de pertenencia y responsabilidad. La adopción de prácticas como los SUDS, no solo mejora la resiliencia urbana, sino que también promueve la cohesión social y el bienestar ambiental, subrayando la importancia de un enfoque integrado y participativo en la gestión del agua.

La transición hacia la sustentabilidad requiere la participación activa y comprometida de los actores sociales, quienes deben involucrarse en la implementación de mecanismos institucionales, políticos, normativos, sociales y ambientales. Como primer paso, la sociedad debe desempeñar un rol protagónico en la definición de intereses colectivos y en la toma de decisiones sobre la gestión pluvial, mientras que la información y capacitación brindada a la comunidad será clave para que esta se apropie de los proyectos y decisiones que impactan positivamente su entorno. El desarrollo sostenible debe construirse de manera colaborativa y evolutiva, integrando diversos actores para incorporar soluciones alternativas a los sistemas técnicos existentes. Para lograr una GIRH, el agua debe ser administrada para y por la población, bajo la coordinación gubernamental y con participación social y académica real en la definición de intereses y decisiones, garantizando soluciones efectivas.

Además, los marcos institucionales y normativos deben adaptarse para permitir intervenciones sostenibles mediante guías técnicas claras y asignación real de recursos. La política pública debe orientarse hacia la sustentabilidad, siendo adaptable a cambios sociales, territoriales y ambientales, así como a problemáticas locales y al cambio climático.

Aún queda un amplio camino por recorrer para iniciar la transición hacia una Gobernanza hídrica con enfoque sustentable; no obstante, los elementos en el presente trabajo representan un punto de partida para avanzar en ese proceso. Las técnicas como los SUDS y las SBN han demostrado ser viables y generar beneficios en ámbitos urbanos, ambientales, sociales y económicos, como lo evidencian diversas experiencias analizadas. Sin embargo, su implementación y gestión efectiva dependen de que estén respaldadas por esquemas de Gobernanza.

6. Ética y conflicto de intereses

“Las personas autoras declaran que han cumplido totalmente con todos los requisitos éticos y legales pertinentes, tanto durante el estudio como en la producción del manuscrito; que no hay conflictos de intereses de ningún tipo; que todas las fuentes financieras se mencionan completa y claramente en la sección de agradecimientos; y que están totalmente de acuerdo con la versión final editada del artículo.”

7. Referencias

Benedict, M. and McMahon, E. (2006). *Green infrastructure - linking landscapes and communities*. Vol. Washington, DC: Island Press.

Castillejos, D. y Venancio, A. (2025). Gobernanza y Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) como estrategias sustentables para la gestión de aguas pluviales. *Revista IBU*, (02), 169-187. <https://doi.org/10.63815/me9g4580>

Castro, L. (2022). *La imagen del agua en la ciudad*. México: Arquine.

CONAMA. (2019). *Breve guía para entender qué son las Soluciones Basadas en la Naturaleza*. <https://www.fundacionconama.org/breve-guia-para-entender-que-son-las-soluciones-basadas-en-la-naturaleza/>

Hecker, J. & Kalpokas, N. (2024). Guía para el análisis temático. Atlas. Ti. <https://atlasti.com/es/guias/analisis-tematico/analisis-tematico-de-entrevistas#:~:text=El%20an%C3%A1lisis%20tem%C3%A1tico%20es%20un%20proceso%20met%C3%B3dico%20que%20permite%20a,del%20contenido%20de%20los%20datos>

Iracheta, A. (2020). Capítulo 3. Dilemas ambientales y gobernanza: la gran Ciudad de México. En Jacobi, P; Bassols P; Campello P; Zioni, S; Venancio, A. *Dilemas ambientais-urbanos em duas metrópoles latino-americanas: São Paulo e Cidade do México no século XXI*. Paco Editorial.

Luján, L. (2023). *IA: El conocimiento ancestral promueve la justicia social y cultural en la gestión del agua*. Iagua.

Matus, P. (2020). *Innovación ancestral*. Escenarios Hídricos 2030, Chile. <https://escenarioshidricos.cl/opinion/innovacion-ancestral-soluciones-basadas-en-la-naturaleza/>

Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico. (2025). *Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS)*. Gobierno de España. <https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-autorizaciones/vertidos-de-aguas-residuales/vertido-desbordamiento-sistema-saneamiento-dss/vertidos-dss-sistemas-urbanos-drenaje-sostenible-suds.html#:~:text=Los%20objetivos%20principales%20de%20los,permeables%20al%20agua%20de%20lluvia>

Salgado, J. & Galván, R. (2022). Infraestructura verde. Conceptualización y análisis normativo de México. *Quivera Revista De Estudios Territoriales*, 24(1), 105-128. doi:10.36677/qret.v24i1.16602

Venancio, A. (2016). *Planificación y gestión del desarrollo de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca. Un análisis desde la gobernanza, 2005.2012*.(Tesis). Instituto de Administración Pública del Estado de México, A.C.